

АНАЛИЗ ПЕРСОНАЖА АРТУРА БЕРТОНА В РОМАНЕ “ОВОД”

¹Г. И. ХАЛЛИЕВА, ²Ф.Дж. АДАМОВА

¹д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой мировой литературы,
Узбекский государственный университет
мировых языков, Ташкент, Узбекистан

E-mail: gulnoz7410@mail.ru

²Преподаватель, Ургенчский филиал ГТА

E-mail: adamovafarangizbonu@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты личности главного героя романа "Овод" - Артура Бертона, включая его ум и способности к пониманию, идеализм и верность, оригинальность и веру, а также проявление мужества и лидерских качеств, а также его внутренний конфликт и трагедию. Внутренние борьбы, моральные дилеммы и приверженность своему делу делают Артура Буртона увлекательным и многогранным персонажем.

Ключевые слова: Интеллектуальность, идеализм, вера, верность, мужество, лидерство преданность, яркий характер, трагедия, внутренний конфликт.

Abstract. This article analyzes several aspects of Arthur Burton, the main character in the novel "The Gadfly" by Ethel Lilian Voynich, including intelligence and understanding, idealism and loyalty, originality and faith, courage and leadership, as well as internal conflict and tragedy. Arthur Burton's internal conflict, moral dilemmas, and commitment to his work make him a compelling and complex character.

Keywords: intellectual, idealism, faith, loyalty, courage, leadership, bright character, tragedy, inner conflict.

Стремительное развитие мировой науки привело к интеграции литературных традиций, совершенствованию новых жанров и стилей, увеличило потребность в переводе редких образцов литературы, созданной на разных языках, что положило начало возникновению переводческой науки. Роман "Овод" был написан английской писательницей Этель Лилиан Войнич. Этель Лилиан Войнич родилась в Ирландии и выросла в Англии из-за своего семейного положения. Он был известен не только как писатель, но и как музыкант и сторонница нескольких революционных событий. Этель Лилиан Войнич воспитывалась в духовной и интеллектуальной среде, то есть росла в окружении коллег и друзей своего отца, и это повлияло на ее мировоззрение и интересы. Первоначально она изучала музыку в Англии. Войнич также участвовала в политической деятельности на протяжении всей своей жизни. Мы можем знать Войнич как сторонницу независимости Ирландии и участницу нескольких революционных движений в Европе. На политические взгляды и активность Войнич повлияло ее воспитание в интеллектуально стимулирующей среде, общение с видными деятелями политического и литературного мира. Бенджамин Рамм описывает эту произведению так: " произведение Войнич-это захватывающий роман, в котором сочетаются революционный энтузиазм, религиозная преданность, предательство священника и романтические переживания." [2]

В мировом и узбекском литературоведении рассматриваются такие научно-теоретические проблемы, как литература викторианской эпохи, реалистические принципы, развитие литературы викторианской эпохи, феминизм и феминистская литература, анализ индивидуальности и сравнительно-типологического обобщения поэтики на примере творчества конкретного периода или отдельного писателя, западные литературоведы: Анна Лайвли, Бенджамин Рамн, Присна Т.Б, Натали Фанатиль, русские литературоведы Е. Таратута, С.С. Митягина и исследовано узбекским литературоведом Мирзакалом Ислами. Писательница Этель Лилиан Войнич является частью демократического наследия английской культуры. Мало того, что "Овод" - путеводитель по многонациональным прогрессивным людям, но и другие ее произведения воплощают дух протеста против социальной несправедливости, веру в торжество истины и свободы, что делает ее продолжательницей лучших традиций великих англичан. Литературная карьера Войнич началась в конце девятнадцатого века с публикации ее первого романа "Овод" в 1897 году. В романе рассказывается история Артура Бертона во время движения за объединение Италии в XIX веке. Произведение получило широкое признание и большой успех благодаря своей критической и трогательной истории, ярким персонажам, а также исследованию политических и философских тем. Произведение было переведено на многие языки и стало бестселлером во многих странах. Первоначально роман был переведен на русский язык Верой Волжской и опубликован в 1900 году. Переведенная произведение послужило причиной популярности в России произведений Этель Лилиан Войнич. Войнич также писала романы, рассказы но ни одна из ее произведений не имела такого успеха, как "Овод". В романе Артур излагает свое намерение сделать Италию свободной страной: "...я призываю отдать свою жизнь за Италию, изгнать австрийцев, чтобы спасти ее от рабства, нищеты и построить свободную республику, которая не знает другого владельца, кроме бога..." [3:13]

Эта книга Войнич - история Воскресения против угнетения и завоевания. В целом в этом произведении рассказывается история Италии, то есть освещается сопротивление и тиранические революции, совершенные австрийцами. Главный герой романа Артур Бертон, студент семинарии, хотя и англичанин, участвует в революционной деятельности в Италии. Эти революционные движения были смешаны с религиозным элементом. У него были очень близкие отношения со своим учителем Монтанелли, но он не знал, что Монтанелли был его настоящим отцом. Он мог поделиться с Монтанелли любой своей проблемой. Монтанелли считал своей общей энциклопедией. Разочарованный, узнав, кто его отец, он надолго исчезает. Спустя годы Артур Бертон станет сильным сатириком. Трудности, которые он пережил в течение 5 лет, заставили его измениться как духовно, так и нравственно. Артур Бертон меняет свое имя на Феличе Риварес. За то, что он был сильным сатириком, он получил прозвище "Овод", то есть сильный критик. Политические активисты того времени предлагают Артуру написать политическую сатиру. У Артура Бертона очень сильные антирелигиозные чувства, а язык очень грубый особенно к религии, особенно к его отцу Монтанелли. После участия в вооруженной борьбе его арестовывают. Он не может сбежать из тюрьмы, и в результате его убивают.

События произведения "Овод" посвящены членству Артура Бертона в организации "Молодая Италия" и событиям, произошедшим в его жизни после этого. Естественно, членство Артура в политической организации, такой как "Молодая Италия", и его мысли

об освобождении Италии ставят под угрозу Монтанелли, его священнического отца, и он неоднократно пытается отговорить молодого подростка от этого. Монтанелли считает, что Артур был безрассудно, непреднамеренно связан с этой организацией клятвами. Башарти, Артур отвечает на эти вопросы так: “...не может связать людей клятва...” [4:20] Эти мысли свидетельствуют о настойчивости, гордости Артура и о том, что он обдумывает, а затем выполняет каждую работу, как внешне, так и внутренне. Артур Бертон-многогранный персонаж, развитие которого занимает центральное место в истории “Овода”. Мы можем разделить образ Артура Бертона на несколько аспектов:

1. Интеллект и страсть: Артур Бертон описывается как очень умный и интеллектуально любопытный. Он хорошо читает и говорит, часто участвует в философских дебатах и дискуссиях о политической ситуации в Италии. Его страсть к справедливости и свободе вовлекает его в революционное движение.

2. Идеализм и преданность: Артур с юных лет идеалист и глубоко привержен делу освобождения Италии. Он отвергает тираническое правление Австрии и придерживается революционных идей свободы, равенства и независимости. Его преданность своей работе побуждает его рисковать и жертвовать ради большей выгоды.

3. Идентичность и убеждения: на протяжении всего романа Артур борется с вопросами идентичности и убеждений. Как англичанин, выросший в Италии, он изо всех сил пытается совместить свое Английское наследие со своим итальянским воспитанием. Он также переживает кризис веры, подвергая сомнению свои убеждения среди революционных потрясений.

4. Мужество и лидерство: Артур демонстрирует исключительное мужество и лидерские качества, когда становится основным человеком в революционном движении. Он бесстрашно противостоит опасности, вдохновляет других своим энтузиазмом и уверенностью, будет примером на поле боя и в политических кругах.

5. Внутренний конфликт: несмотря на свою внешнюю уверенность и решимость, Артур переживает глубокий внутренний конфликт. Он борется с последствиями своих действий и чувством вины, печали и раскаяния за жертвы, которые потребовала революционная работа. Эта внутренняя борьба добавляет глубины его характеру и способствует сложности его путешествия.

В целом, Артур Бертон - динамичный и увлекательный персонаж, его интеллектуальное любопытство, страстный идеализм, моральная целостность и личная борьба делают его незабываемым и уникальным персонажем романа. Артур также страдал от безответной любви к Джиму (настоящее имя Дженнифер), другому претенденту на роль Джованни Болла, члена “Молодая Италия”, который был его другом детства. Артур более двусмысленен, и его путаница между религией и политикой, любовью и привязанностью заставляет его обнажить свою душу с опасной открытостью в исповеди. Отец Карди предаёт его секреты, и различные члены Молодой Италии арестовываются. Когда Артур освобождается с помощью Монтанелли, его сводный брат Канон показывает, что Монтанелли-настоящий отец Артура. Это неприятное открытие для Артура, но, по крайней мере, оно объясняет привязанность. Расстроенный этой новостью и убеждением, что Джим предал своих товарищей, Артур покидает Легхорн и направляется в Южную Америку.

В центре сюжета - Артур Бертон, главный герой рассказа. Осиротев в молодости и выросший в английском монастыре, Артур обладает удивительным умом и мятежным

духом. Когда он стал старше, его стремление к свободе и истине привело его к принятию своих революционных идей, активному участию в борьбе за объединение Италии и независимость от деспотического австрийского правления. "Овод" сочетает в себе исторические события и вымышленные истории, рисуя яркую картину социальной и политической борьбы того времени. Войнич блестяще исследует темы любви, самоотверженности, патриотизма и духовности, тесно связанные с внутренними противоречиями и личностным ростом героя. Путешествие Артура Бертон - это путь к самопознанию и моральному пробуждению, движимый его неустанным стремлением раскрыть правду. Его стремление к справедливости и приверженность революционному делу делают его символом сопротивления и символом надежды угнетенных масс.

Подводя итог, мы видим, как главный герой Артур Бертон превращается из простого и идеалистического молодого человека в сложного и интроспективного персонажа, борющегося с последствиями своих действий и призраками прошлого. "Овод" - это не только политический и философский роман, но и глубоко эмоциональная и романтическая история. Сложные узы любви и дружбы занимают важное место в истории, еще больше увеличивая богатство истории. Революционные сподвижники Артура, в том числе загадочная, верная и трагичная Джемма Уоррен, а также его отношения с учителем и другом Монтанелли описаны с большой глубиной и эмоциональной интенсивностью. Стиль письма Войнич увлекателен и трогателен, привлекая внимание читателей с первой страницы до конца.

Список использованной литературы:

1. Anna Lively. Voynich's The Gadfly: Exploring connections between revolutionary Russia and Ireland posted on December 10, 2018 by Age of Revolutions.
2. Benjamin Ramm. "The Irish novel that seduced the USSR" posted on 25, January 2017, <https://www.bbc.com/culture/article/20170119-the-irish-novel-that-seduced-the-ussr>
3. Etel Voynich. So'na, Toshkent, "O'zbekiston", 2015.
4. Ethel Lilian Voynich. The Gadfly, 1897.
5. Evgeniya Taratuta. Our Friend Ethel Lilian [Boole] Voynich. – Moskva, Izdatel'stvo, Pravda, 2008.
6. Mityagina S.S. "The Gadfly" by E.L.Voynich as an expression of revolutionary-religious modernism" posted by Electronic scientific& practical journal". - Modern scientific researches and innovations", <https://web.snauka.ru/en/issues/2011/08/1705>
7. Prisma T.B. "E.L. Voynich's romantic hero in the context of neuromantic fiction". - <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1066>